

INCONTINÊNCIA URINÁRIA:

Conhecer é o primeiro passo pra cuidar.

O QUE É A INCONTINÊNCIA URINÁRIA (IU)?

É a perda **involuntária** de urina, que pode acontecer em pequenas ou grandes quantidades.

TIPOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA:

- De esforço:
 - Perda ao tossir, rir, espirrar, pular, levantar peso.
 - Causa: fraqueza do assoalho pélvico.
- De urgência (bexiga hiperativa)
 - Forte vontade de urinar e não consegue segurar.
 - Pode vir acompanhada de aumento na frequência urinária.
- Mista
 - Combinação de esforço + urgência.
- Por transbordamento
 - Escapa urina porque a bexiga fica cheia demais.

PRINCIPAIS CAUSAS:

- Enfraquecimento do assoalho pélvico
- Gravidez e parto
- Menopausa
- Obesidade
- Tosses crônicas
- Infecções urinárias
- Doenças neurológicas
- Uso de alguns medicamentos
- Constipação intestinal

SINAIS E SINTOMAS:

- Perda de urina ao esforço
- Urgência para urinar
- Acordar várias vezes à noite
- Aumento da frequência urinária
- Sensação de bexiga sempre cheia
- Infecções urinárias recorrentes

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

- Entrevista e exame físico
- Diário miccional (anotar horários, perdas, ingestão hídrica)
- Exame de urina
- Avaliação da força do assoalho pélvico
- Ultrassom, se necessário
- Urodinâmica (em alguns casos)

DICAS PARA O DIA A DIA

- Usar roupas fáceis de tirar
- Planejar idas ao banheiro
- Evitar volume excessivo de líquidos de uma vez
- Manter o peso adequado
- Cuidar da saúde intestinal
- Evitar tabagismo (tosse piora IU)

TRATAMENTOS

● Medidas Comportamentais:

Controlar consumo de cafeína, álcool e refrigerantes

Evitar beber pouco tempo antes de dormir

Adotar medidas que reduzam a constipação

● Treinamento da Bexiga:

Aumentar gradualmente o intervalo para ir ao banheiro.

● Exercícios do Assoalho Pélvico (Kegel):

Ensinar como localizar a musculatura

Explicar a rotina: contrações curtas e sustentadas diariamente

Indicar fisioterapia pélvica

● Fisioterapia Pélvica:

Biofeedback, eletroestimulação, orientações posturais

● Medicamentos:

Para casos de urgência/bexiga hiperativa

● Dispositivos:

● Pessários (em alguns tipos de IU em mulheres)

● Cirurgias:

Sling (para incontinência de esforço)

QUANDO PROCURAR AJUDA?

- Quando há perdas frequentes
- Quando atrapalha atividades diárias
- Quando causa vergonha, ansiedade ou isolamento
- Quando há dor, ardência ou sangue na urina

Curiosidades sobre incontinência urinária em idosas

- Apenas alguns minutos diários de exercícios do assoalho pélvico podem reduzir muito a perda de urina, sem remédios.
- Beber pouca água por medo de “vazar” pode piorar a incontinência e prejudicar rins e pele.
- Problemas emocionais e isolamento social podem piorar os sintomas; cuidar da autoestima ajuda no controle da incontinência.
- A incontinência não é inevitável; hábitos simples e cuidados diários podem prevenir ou reduzir muito os sintomas.
- No passado, a incontinência era tabu e tratada com receitas caseiras e rituais, enquanto hoje a medicina oferece soluções seguras e eficazes.

+ MITOS E VERDADES ✓

✗ “É normal perder urina depois de certa idade.”

✓ Não é normal — é comum, mas sempre tem tratamento. Envelhecer não significa aceitar perdas urinárias.

✗ “Depois da gravidez toda mulher fica incontinente.”

✓ Gravidez e parto podem aumentar o risco por causa da pressão sobre o assoalho pélvico, mas nem todas as mulheres terão incontinência. Exercícios e fisioterapia ajudam a prevenir.

✗ “Beber menos água ajuda a diminuir a perda de urina.”

✓ Reduzir líquidos pode irritar a bexiga e aumentar infecções. A recomendação é hidratação adequada, não restrição.

✗ “Só cirurgia resolve.”

✓ A maioria dos casos melhora com medidas conservadoras: fisioterapia pélvica, exercícios, mudanças de hábitos e medicações.

✗ “Incontinência urinária tem a ver com falta de higiene.”

✓ Não tem relação com higiene. É uma condição médica, não um “descuido”.

✗ “Se eu ignorar, passa sozinho.”

✓ Geralmente não melhora sem tratamento. Quanto antes procurar ajuda, melhores os resultados.

ONDE PROCURAR AJUDA?

- Unidade Básica de Saúde (UBS/ESF): Primeiro local para avaliação, orientação e encaminhamento adequado.
- Médico da Família: Avalia causas, solicita exames iniciais e define o plano de cuidado.
- Ginecologista: Investiga alterações do assoalho pélvico, menopausa e outras causas específicas da mulher.
- Fisioterapeuta Pélvico: Especialista em fortalecer o assoalho pélvico e orientar exercícios corretos.
- Psicólogo(a): Ajuda a lidar com ansiedade, vergonha e impacto emocional causado pela incontinência.

INCONTINÊNCIA TEM SOLUÇÃO E O PRIMEIRO PASSO É BUSCAR AJUDA!

REFERÊNCIA: PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÃO NEUROGÊNICA – MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Maria Antonia Silva Gonçalves¹

Tayná de Fátima Machado¹

Juliana Lilis da Silva²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²